

O'SPIRINLIK YOSHIDAGI BOLALARDA O'Z-O'ZIGA BAHO BERISH

N.Jabborov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245766>

O'spirinlik inson shaxsining kamol topishida alohida o'rin egallaydi. U inson kamolotining muxim bosqichi bo'lib, bu davrda g'oyat katta axamiyatga ega bo'lgan psixologik o'zgarishlar ro'y beradi, bolaning muayyan ijtimoiy turmush sharoitida kamol topishi uchun zarur ta'lim tarbiya ta'sirida barqaror mustaxkam iz qoldiruvchi ijobiy xislatlar namoyon bo'ladi. Bu xislatlar sirasiga kattalik xissining namoyon bo'lishini kiritish mumkin. Mazkur xislat orqali o'spirinlar jamiyatda o'ziga xos mavqega ega bo'la boshlaydi.

O'spirinlarning ma'naviy qiyofasi asosan uning turmushda ortirilgan shaxsiy tajribasiga uning faoliyatiga kattalar va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlari xarakteriga oila va maktab jamoasida kattalar o'rtasida tutgan o'rniga bog'liq bo'ladi. O'spirinlarning tajribasi uning tevarak atrofdagi kishilar faolligini ularning hulq-atvori, xatti-xarakatini kuzatish va o'zaro aloqalari bilan ham belgilanadi. Shaxsiy tajriba asosida yuzaga keladigan bevosita his-tuyg'ular va muloxazalarni o'spirinlar hamma vaqt jamiyatimizda qabul qilingan ahloq normalari hamda o'ziga nisbatan qo'yiladigan biror shakldagi talablar jumlasiga kiradi. O'spirinlarning shaxsiy tajribasi jamiyat ahloqiy talablariga qay darajada mos kelishiga qarab, o'spirinlik shaxsi shakllanadi va o'z-o'ziga shu nuqtai nazaridan baho berish, o'zini boshqarish tizimi shakllanadi.

L.I.Bojovich tadqiqotlarida shunday holatlar ko'zga tashlanishi ham mumkin: bunday nomuofiqlik yuz bergan paytda o'quvchi o'ziga qo'ygan talablarga rasman bo'ysunmaydi. U o'zini kattalarga, jamoaga qarama-qarshi qilib qo'yadi va o'z ahloqiga ochiqdan ochiq amal qiladi. Bunday holda o'quvchilar odatda jamoadan ajralib qoladilar, xuddi o'zlariga o'xshash o'zini bolalar jamoasiga qarama-qarshi qilib qo'yadigan o'quv jarayonidan tashqaridagi o'rtoqlari muxitiga tushib qoladilar.

O'z-o'ziga baho berish, o'zini boshqara olish, o'zini muofiqlashtirib borishi shaxsning tuzilish mexanizmlaridan biridir. Ular shaxsning xususiyatlari tarkibiga kiritiladi. Biroq ularning turli xususiyatlarida o'zini namoyon qilish, o'zini baholash bir xil ko'rinishda bo'lmaydi va ba'zi hollarda bu xususiyatlar faqat endi belgilanadigan bo'lsa, boshqa xollarda bunday xususiyatlar ortiq darajada ko'payib ketgan bo'ladi. Masalan, shaxsning yo'nalishini ifoda etuvchi xususiyatlarda bunday shaxslararo irodaviy xususiyatlarga qaraganda ancha ko'proq darajada namoyon bo'ladi.

O'z- o'zini tarbiyalash, o'z- o'ziga baho berish va takomillashtirib borish – bu o'z-o'zini muofiqlashtirish hamda boshqarishni rivojlantirishning oliy darajasi deb xisoblanmog'i kerak. O'z- o'ziga baho berish, o'zini tarbiyalash muammosini o'rgangan psixologlar mazkur fenomenning tabiatini ko'rsatib berganlar va dastur ishlab chiqib, o'z-o'ziga baho berish, o'zini-o'zi tarbiyalash bilan mashg'ul bo'lishga qaror qilgan kishilarga bu usullarni taklif qilganlar.

Shaxs barqarorligi muammosi shaxsning shakllanish to'g'risidagi masala bilan mustahkam aloqada keladi. Bu masalani o'quvchining xarakteridagi (individual va jamoa) motivatsiyalarining shakllanishi va qayta ishlashni amalga oshirishni, shuningdek konforizmning namoyon bo'lishi nuqtai nazaridan qarab chiqish maqsadga muvofiqdir. Shaxsning barqarorligi ikki aspektda qarab chiqiladi: birinchidan, barqarorlik odamning o'z shaxsiy pozitsiyasini saqlab qola olish qobiliyati sifatida hamda o'zining shaxsiy qarashlariga zid bo'lgan turli ta'sirlarga qarshi turish sifatida. Ikkinchidan, shaxs barqarorligi odamning o'z shaxsiy pozitsiyasini qayta ishlash qobiliyati sifatida vaziyatni hamda o'z shaxsiy xulq- atvorini o'zgartirishdan iboratdir. Shuning uchun V.E.Chudnovskiy birinchi aspektni mudofaa aspekti, ikkinchisini hujumkorlik aspekti deb ataydilar. Shaxsning barqarorligi motivatsiyasining mazmun va maqsadlari bilan shuningdek, shaxsga xos aniq xususiyatlar qay darajada shakllanishi bilan belgilanadi.

O'spirin yigit va qizlarda o'z- o'ziga baho berish, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini tarbiyalash sezilarli ravishda o'sadi. Biroq bu anglash oddiygina o'sishdan iborat bo'lib qolmasdan, u sifat jixatidan o'ziga xos xarakteriga ega bo'ladi, bu hol o'z shaxsining ma'naviy psixologik xususiyatlarini aniq hayotiy maqsadlar va intilishlar nuqtai nazaridan anglash va ularga baho berish ehtiyojlari bilan belgilangandir. O'spirinlarning o'z- o'zini anglashi, o'z- o'zini baholashi, o'z-o'ziga berilgan tushunchalar bilan farqlanadi. Xuddi ana shu narsa o'quvchida o'zining psixik xolatiga o'z shaxsining sifatlariga o'z qobiliyatlariga chuqur qiziqish uyg'otadi, xuddi shuning uchun ham o'z xatti- harakatlariga nazar tashlash o'z his tuyg'ularini va kechinmalarini bilib olish ehtiyoji paydo bo'ladi.

O'z- o'ziga baho berish, o'z- o'zini anglash o'quvchining ichki kechinmalar dunyosiga kirish bilan bog'liq emas va foydasiz, maqsadsiz o'zini- o'zi tahlil qilishdan iborat emas. O'z- o'ziga baho berish, o'z- o'zini anglash ham faoliyat talablaridan kelib chiqadi. Jamoadosh vaziyat tevarak atrofdagilar bilan bo'ladigan yangicha munosabatlar o'quvchini o'z imkoniyatlarini baholashga o'zining shaxsiy xususiyatlarini o'ziga nisbatan qo'yilgan talablarga javob bera olishi yoki javob bera olmasligi nuqtai nazaridan anglashga majbur qiladi.

Shunday qilib, o'spirinlarning o'z- o'ziga baho berishiga, o'z-o'zini anglashiga oid bu qiziqarli xususiyati quyidagilardan iborat. Albatta katta yoshdagi o'quvchi o'zining kuchli va ongsiz tomonlarini o'zining nuqsonlarini va kamchiliklarini o'smirga qaraganda yaxshiroq va chuqurroq baholay oladi. O'spirinlar go'yo o'ziga tevarak- atrofdagilar ko'zi bilan qaraydi. Uning aynan o'zi haqidagi fikrlari ko'pincha ota- onalari, o'qituvchilari va o'rtoqlarining fikrlarini takrorlaydi. Tabiiyki, uning o'z- o'ziga baho berishi ham ancha obektiv bo'ladi, chunki u tevarak atrofdagilarning bahosini takrorlaydi. Yoshning ulg'ayishi bilan unda o'z shaxsini, o'z xatti- harakatlarini va faoliyatini mustaqil tahlil qilish, o'z- o'ziga baho berish va o'z- o'zini anglash tendensiyasi ham kuchayadi. O'z- o'ziga baho berish esa hamisha tashqaridan berilgan bahoni anglashdan ko'ra qiyinroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Ch.Saidova " "Men" konsepsiyasini rivojlantirish" O'zMU – 2014
2. M.Xolnazarova "Yosh va pedagogik psixologiya fanidan ma'ruzalar matni" GulDU – 2015
3. N.Ismoilova. D.Abdullaeva "Ijtimoiy psixologiya" Toshkent – 2003

